

IMPACTOS DOS RESÍDUOS ODONTOLÓGICOS SOBRE O HOMEM E O MEIO AMBIENTE: UMA ANÁLISE ABRANGENTE

Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO /
19/08/2023

IMPACTS OF DENTAL WASTE ON MAN AND THE ENVIRONMENT: A COMPREHENSIVE ANALYSIS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8265684

¹Marília Lira Araújo

²Gisele de Souza Dantas

³Allyson Aires Pimentel da Silva

⁴Joyce Abreu Maia

⁵Victor Hugo Aires Pimentel da Silva

⁶Klayton Cardoso Araújo Lima

RESUMO

O presente estudo objetiva realizar uma avaliação dos impactos sobre o homem e o meio ambiente causados pelos resíduos de saúde por meio de um estudo de caso em um consultório odontológico de médio porte no mercado cearense.

Tendo como objeto de pesquisa o consultório odontológico, o estudo analisa através do método de Avaliação de impactos Ambientais (AIA) Ad Hoc e Matriz de Interação adaptada à Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos (FMEA) os impactos resultantes dos resíduos odontológicos. A pesquisa é classificada como

aplicada, exploratória, quali-quantitativa e análise dos dados secundários, as formas de manejo, armazenamento e destinação final dos resíduos. Este artigo contribui para a compreensão dos processos de aplicação do método FMEA no contexto ambiental e traz uma visão sobre estratégias para reduzir os impactos provenientes da atividade em estudo. Os resultados podem ser úteis para outros consultórios odontológicos ajudando-os a entender as consequências e danos ambientais e a desenvolver estratégias para torna-los consultórios sustentáveis.

Palavras chaves: Resíduo odontológico. Impactos ambientais. Destinação final. Método e Matriz de Interação adaptada à Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos (FMEA).

ABSTRACT

This paper presents a case study using an environmental impact analysis method. The study company is characterized as a dental office with more than 6 years in the Ceará market, performing tooth extraction, restoration, cleaning, prosthesis placement, caries treatment, installation and maintenance of dental equipment, surgeries and the treatment of various oral diseases. The research is classified as applied, exploratory and quali-quantitative, following four stages of development: The definition of the research problem, collection and treatment of data, application of the method of analysis of environmental impacts and analysis of results. Based on the application of the Ad Hoc Environmental Impact Assessment (AIA) method and the Interaction Matrix adapted to the Analysis of Failure Modes and Effects (FMEA), we detected from the waste generated the ordering of environmental and human impacts.

Keywords: dental waste, environmental impacts, final destination, Method and Interaction Matrix adapted for Failure Modes and Effects Analysis (FMEA).

1. INTRODUÇÃO

A produção e o gerenciamento adequado dos resíduos odontológicos são questões de extrema importância para a saúde humana e para a proteção do meio ambiente. Com o aumento do número de procedimentos odontológicos

realizados diariamente, é imperativo entender os impactos que esses resíduos podem causar tanto nos profissionais de saúde quanto na comunidade em geral, além dos ecossistemas. Para Silva (2017), os resíduos sólidos da saúde representam um desafio complexo devido aos seus riscos potenciais para a saúde pública e o meio ambiente. Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são definidos como 'materiais descartados resultantes de atividades de assistência à saúde humana ou animal, incluindo prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e investigação relacionados, encontrados em estabelecimentos de saúde, bem como em seus arredores' (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021).

De acordo com Brasil (2001a), os RSS representam uma fonte de risco à saúde e ao meio ambiente principalmente pela falta de adoção de procedimentos técnicos treinados no manejo dos diferentes resíduos, como material biológico obtido, objetos perfurocortantes, peças anatômicas, substâncias tóxicas, inflamáveis e radiativas. Além das medidas técnicas, é fundamental investir em capacitação e treinamento dos profissionais de saúde para garantir a conscientização sobre a importância do manejo adequado dos resíduos sólidos da saúde (CARVALHO, 2021).

Considerando a importância do descarte adequado de resíduos da saúde exerce um papel de fundamental importância no que se refere a proteção da saúde pública e conseqüentemente do meio ambiente, é de vital importância a escolha a correta escolha da empresa especializada no tratamento de resíduos odontológicos.

Para que o consultório possa escolher de forma assertiva, sugere-se analisar conhecer inicialmente quais os resíduos o mesmo produz e quais seus respectivos impactos, pode-se utilizar dentre diversas ferramentas e ou métodos a Matriz de Interação adaptada à Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos (FMEA), como forma de garantir a contratação da empresa de descarte possa minimizar os impactos resultantes dos materiais descartados dos consultórios odontológicos.

Este trabalho apresenta um estudo de caso com a utilização de um método de análise ambiental para identificação da gravidade dos resíduos da saúde gerados. A empresa de estudo se caracteriza como consultório odontológico de médio porte no mercado cearense, realizando procedimentos como processo de extração de dentes, restauração, limpeza, colocação de próteses, tratamento de cáries, instalação e manutenção do aparelho dentário, cirurgias e o tratamento de diversas doenças.

Existem poucos estudos sobre a temática do método da matriz de interação, não foram encontradas evidências do uso da ferramenta na análise de resíduo odontológico. A ausência de um Programa de Gerenciamento de Resíduos da Saúde resulta diretamente em problemas à saúde da população e ambientais com agravantes por serem infectantes, químicos, radioativos e tóxicos.

Do ponto de vista prático espera-se que esta produção acadêmica seja norteadora para a empresa estudada acerca dos principais impactos ambientais e ao homem que os resíduos do ambiente podem causar e assim optar de forma decisiva na destinação final. Tal relevância está centrada na melhor seleção de medidas mitigadoras e formas de manejo e descarte final, assim como promover a odontologia sustentável.

A sociedade também é beneficiada com essa pesquisa, pois espera-se que com os resultados da análise dos impactos ambientais realizadas através do método Matriz de Interação adaptada à Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos (FMEA) assertivo, tenha – se um maior controle das ações preventivas adequadas de descarte dos resíduos gerados em consultórios odontológicos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os métodos ou técnicas de avaliação de impactos ambientais são instrumentos inter e multidisciplinares utilizados para identificar, coletar, analisar, avaliar, comparar e organizar informações qualitativas e quantitativas sobre os impactos ambientais. Segundo Lima et al. (2021), a Matriz de Interação é uma abordagem amplamente aplicada em estudos de diversas áreas, como ecologia, ciências ambientais e planejamento urbano.

A origem exata do FMEA não possui uma data precisa registrada. Não há informações concretas sobre quando exatamente a técnica foi desenvolvida e introduzida pela primeira vez. O objetivo do FMEA é antecipar e gerenciar os riscos associados aos modos de falhas, visando evitar problemas, melhorar a confiabilidade, a qualidade e a segurança dos processos. É um método que permite uma análise preventiva das possíveis causas de falhas de um produto, aumentando a sua confiabilidade (ESTORILIO; POSSO, 2011).

A eficiência desse método está na identificação dos impactos diretos, ou seja, na alteração do meio que está diretamente em contato com a ação transformadora, visto a interação entre os fatores ambientais e os elementos do projeto (FINUCCI, 2010, p.71; SÁNCHEZ, 2013, p.222).

Essa metodologia simplificada permite a comparação de diversas alternativas, considerando os impactos e as interações entre diversos elementos.

Com o avanço tecnológico tem proporcionado benefícios significativos na execução e aprimoramento das análises de modo de falhas, inclusive alguns autores (BULL et al, 1995; PRICE, 1996; PELÁEZ, 1996; RAIMOND et al, 1997) iniciaram o desenvolvimento de softwares para auxiliar nas atividades como: o preenchimento dos formulários, gerenciamento das reuniões e o cadastro das falhas.

A desvantagem está na subjetividade em relação a magnitude, a não identificação dos impactos indiretos e das características temporais, assim como a impossibilidade de projeções futuras (SÁNCHEZ, 2013, p. 223). Um autor relevante que discute essas limitações é Rausand, H. (2003), que destaca que a FMEA é uma ferramenta baseada em experiência humana e conhecimento disponível no momento da análise, o que pode levar a falhas na identificação de modos de falha desconhecidos ou subestimados. Concluímos que para a aplicação do método é complexo e demanda um tempo para sua execução, sendo imprescindível que a coleta de dados seja minuciosamente detalhada e a participação de uma equipe multidisciplinar.

A matriz FMEA foi adaptada a partir do modelo desenvolvido por (ANDRADE E TURRIONI et al.,2000).

As colunas serão definidas por: etapa do processo, impacto ambiental, severidade (S), ocorrência (O), detecção (D) e abrangência do impacto (A) e resultado (R), variável análoga a magnitude. A partir da metodologia adaptada por Zambrano e Martins (2007), as lacunas S, O, D, A, foram preenchidas utilizando o critério de classificação proposto pelos autores. Essas lacunas foram preenchidas com valores entre 1 (Baixo), 2 (Moderado) e 3 (Alto). Para a identificação da variável "R", multiplica-se a numeração definida para as variáveis S, O, D, A.

O Quadro 1 ilustra os atributos e suas respectivas valorações que foram utilizados neste estudo.

Quadro 1: Atributos e valorações para classificação dos impactos.

Classificação de Severidade (S)		
Severidade do impacto ambiental		Classificação
Alta	Produtos muito danosos ao meio ambiente que apresentam as características: corrosividade, reatividade, explosividade, toxicidade, inflamabilidade e patogenicidade	3
Moderada	Produtos danosos ao meio ambiente que possuem longo tempo de decomposição, por exemplo: metais, vidro e plásticos. Também é considerada a utilização de recursos naturais.	2
Baixa	Produtos pouco danosos ao meio ambiente que possuem curto tempo de decomposição, como papelão e tecidos.	1
Classificação de Ocorrência (O)		
Ocorrência do impacto ambiental		Classificação
Alta	O impacto ambiental ocorre diariamente	3
Moderada	O impacto ambiental ocorre mensalmente	2
Baixa	O impacto ambiental ocorre semestralmente ou anualmente	1
Classificação de Detecção (D)		
Detecção do impacto ambiental		Classificação
Baixa	Para detecção do impacto ambiental é necessária a utilização de tecnologias sofisticadas	3
Moderada	O impacto ambiental é percebido com a utilização de medidores simples. Exemplos: hidrômetro e medidor de energia elétrica	2
Alta	O impacto ambiental pode ser percebido visualmente	1
Classificação de Abrangência de Impactos Ambientais (A)		
Abrangência do impacto ambiental		Classificação
O impacto ambiental ocorre fora dos limites da organização		3
O impacto ambiental ocorre dentro dos limites da organização		2
O impacto ambiental ocorre no local onde está sendo realizada operação		1
Análise dos Riscos dos Impactos (R)		
O risco ambiental é obtido pela multiplicação das colunas "S", "O", "D" e "A".		

Fonte: Zambrano e Martins (2007).

Para abordar as questões apresentadas, foi escolhido estudo de caso com foco nos resíduos da saúde, um consultório odontológico de médio porte com expansão no mercado do estado do Ceará.

Para Yin (2001), quando não se tem o controle sobre os eventos relacionados ao estudo; quando os acontecimentos estudados são contemporâneos; e as questões de investigação buscam responder a “como” e “porquê”, a realização de estudos de casos é a escolha mais acertada. O estudo de caso desempenha um papel fundamental na nossa compreensão dos fenômenos individuais,

organizacionais, sociais e políticos, e tem sido amplamente utilizado como estratégia de pesquisa no campo do trabalho social e do planejamento.

Com base na natureza, podemos classificar como aplicada, que segundo Gil (2022), são estudos voltados à aquisição de conhecimentos específicos. Quanto aos objetivos, podem-se classificar como exploratória, de acordo com Marconi e Lakatos (2017, p. 201), “a pesquisa exploratória é desenvolvida com o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”.

Já na abordagem, pode-se classificar como quali-quantitativa, que é entendido como utilizando a tradução dos dados em informações de cunho quantitativo e qualitativo (PRODANOV; FREITAS, 2013).

A pesquisa se dará por meios documentais, realizada através de dados analíticos sem tratamento e manipulados de acordo com os objetivos da pesquisa (GIL, 2021), que no presente estudo serão obtidos através de documentação analisada no consultório durante a visita in loco. Posteriormente os dados foram analisados e conseqüentemente obtivemos os resultados e ordenação dos possíveis impactos gerados.

As etapas de desenvolvimento podem ser vistas da Figura 2:

Figura 2: Etapas da pesquisa

Fonte: Aatoria Própria (2023)

A problemática estudada nessa pesquisa é a indicação dos impactos ambientais ocasionados pelos resíduos em um consultório odontológico.

Na primeira fase (F1), é a fase preliminar realizou – se o levantamento dos resíduos gerados pelo consultório em estudo. A coleta de dados e variáveis foi constatada por meio de visita técnica a um consultório objeto do estudo, onde foi realizado uma entrevista não estruturada com os funcionários, visando entender a situação da mesma em relação ao manejo dos resíduos gerados.

Na segunda fase (F2), procedeu-se à aplicação da matriz de interação aplicada à Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos (FMEA).

Na terceira fase (F3), é a fase da resolução do problema estudado após aplicação do método, contemplando a caracterização dos resíduos, a identificação dos objetivos, o estabelecimento dos critérios, do espaço de ações e da problemática, e da identificação de impactos ambientais.

Na quarta fase (F4): Realiza – se a análise e avaliação dos resultados e elaboração das recomendações. E por fim, foi realizado uma ordenação dos impactos causados pelos resíduos destinados pelo consultório estudado, levando em consideração o resultado final exibido pela matriz de interação.

Na seção seguinte são apresentados os resultados do estudo.

3. RESULTADOS E DICUSSÕES

A seguir, serão descritos os resultados obtidos, assim como quais os impactos ambientais gerados pelos resíduos de saúde pelo consultório estudado.

3.1. FASE PRELIMINAR

Como trata-se de um consultório odontológico e só detém de um sócio, todas as ações tomadas referente ao descarte e manejo adequado dos resíduos são

tomadas por ele, que possui total poder de escolher as empresas destinadoras dos resíduos que estejam dentro dos padrões ambientais, sendo por vezes influenciado somente pelos trabalhadores que estão no consultório. A segregação, encaminhamento dos resíduos e solicitação do manifesto final são de responsabilidade dos funcionários.

Portanto, caracterizados os resíduos é possível caracterizar os impactos ambientais negativos conforme abaixo:

- Contaminação do solo: Os resíduos odontológicos podem conter substâncias tóxicas, como mercúrio presente em amálgamas dentários e produtos químicos.
- Poluição da água: Substâncias químicas presentes nos resíduos, bem como micro-organismos patogênicos, podem ser transportados para os corpos d'água prejudicando a qualidade da água.
- Poluição do ar: A queima inadequada de resíduos odontológicos, especialmente aqueles que contêm mercúrio, pode liberar gases tóxicos na atmosfera.
- Risco à saúde humana: A exposição a materiais biológicos, como sangue e tecidos, pode transmitir doenças infecciosas aos trabalhadores envolvidos no manejo dos resíduos e o público em geral.

3.2. FASE DE ESCOLHA DO MÉTODO E APLICAÇÃO:

A avaliação nesse caso é realizada através da criação da matriz de interação adaptada do problema, presente na Tabela 2.

. **Tabela 2.** Matriz de Interação dos Impactos.

ASPECTO	IMPACTO	SEVERIDADE (S)	OCORRÊNCIA (O)	DETECÇÃO (D)	ABRANGÊNCIA DO IMPACTO (A)	RESULTADO (R)
Geração de Resíduos	Contaminação da água	3	3	2	3	54
	Contaminação do ar	2	3	1	3	18
	Contaminação do solo	3	3	1	3	27
	Risco à saúde humana	3	3	3	3	81

Fonte: autora, 2023.

Após essa definição, constatamos que o risco à saúde humana obteve o maior índice de gravidade, enquanto a contaminação obteve o menor risco ambiental.

3.3. FINALIZAÇÃO

A contaminação do solo, contaminação do ar obtiveram os menores valores de R, apesar de terem potencial para gerar impactos ambientais, ambos impactos não ocorrem próximos aos locais de circulação, fazendo com que não sejam notados facilmente, o que justifica o menor valor para detecção e abrangência do impacto.

Os impactos mais significativos identificados, com os maiores valores de R, foram relacionados à propagação de doenças infectocontagiosas. Essa contaminação está representando um risco direto para a saúde pública. A exposição a agentes biológicos patogênicos pode levar à disseminação de doenças infecciosas graves, como hepatite B e C, HIV e outras infecções transmitidas pelo sangue.

Já a Severidade (S) no quesito contaminação por materiais tóxicos e patogênicos, ou seja, os impactos avaliados nessa variável receberam classificação 3 (alta) sendo indispensável que a gestão dos resíduos seja efetivada para que a classificação de risco se torne a menor possível ou que não se tenha.

Acerca das variáveis constatou-se que a Ocorrência (O) foi pontuada em todas as categorias de impacto com o valor 3 (alto), ou seja, o impacto ambiental ocorre diariamente, sendo prejudicial ao meio ambiente.

Com relação a variável Detecção (D) a maior parte apresentou valor 2 (moderado), ou seja, grande parte é perceptível através de medidores simples.

Sobre a Abrangência do impacto (A) foi o que apresentou maior heterogeneidade dentre os valores, haja vista que os impactos ambientais causados pela geração de resíduos odontológicos grande parte ocorrem dentro dos limites da organização.

4. CONCLUSÃO

Esta produção acadêmica teve como objetivo de analisar os impactos ambientais causados ao meio ambiente e ao homem, com base nos resíduos sólidos de saúde de um consultório odontológico.

O consultório em estudo tem mais de 6 anos de atuação no estado do Ceará e detém como responsável pelo monitoramento dos resíduos um dentista que é sócio majoritário.

Por meio de uma pesquisa de natureza aplicada, com objetivos de cunho descritiva explicava, abordagem quantitativa e método de matriz de interação aplicada à Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos (FMEA).

Foi constatado que os riscos à saúde humana apresentou o maior resultado 81(R) de acordo com casos analisados no cenário proposto, onde a destinação inadequada trará impacto de maior gravidade dentre os demais. Para futuros trabalhos, sugere-se estender a pesquisa para englobar outros consultórios em diferentes municípios, e também a utilização de outros métodos de análises ambientais.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, S. P. et al. **Diagnóstico sobre o gerenciamento de resíduos de serviços odontológicos em clínicas de uma cidade do interior paulista**. Revista Brasileira de Promoção da Saúde, v. 32, n. 2, p. 1-8, 2019.

ANDRADE, M. R. S., TURRIONI, J. B., 2000. **Uma metodologia de análise dos aspectos e impactos ambientais através da utilização do FMEA**

BISPO, C. J. A. et al. **Knowledge and Practices of Dental Students about Management of Waste in a Brazilian Public University.** Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada, v. 20, p. e0148, 2020.

BRASIL República Federativa do. **Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).** *Resolução nº 283*, de 12 de julho de 2001b. Disponível em:

<<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res01/res28301.html>>. Acesso em: 20 maio 2013.

» <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res01/res28301.html>

CARVALHO, M. (2021). **Capacitação e treinamento dos profissionais de saúde na gestão de resíduos sólidos.** São Paulo: Editora ABC

COVRE, M. et al. **Odontological waste management: importance of implementation of a sustainable waste management program.** *Ecotoxicology and Environmental Safety*, v. 203, p. 110956, 2020.

ESTORILIO, C.; POSSO, R. **Redução das irregularidades identificadas na aplicação do FMEA de processo: um estudo em produtos estampados.** Revista Produção Online, Florianópolis, SC, v.11, n.4, p. 995-1027, out./dez. 2011

FINUCCI, **Marcelo. Metodologias utilizadas na avaliação do impacto ambiental para liberação comercial do plantio de transgênicos: uma contribuição ao estado da arte no Brasil.** 2010. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. Faculdade de Saúde Pública. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-13092011-163012/pt-br.php>>. Acesso: 18/06/2023.

FREITAS, A. O. et al. **Odontological waste management: impact of a targeted intervention on knowledge and practice in a Brazilian dental school.** Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada, v. 20, p. e0144, 2020.

GIL, Antonio Carlos, 1946. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. – Barueri [SP]: Atlas, 2022

GOULART, M. C. et al. **Avaliação microbiológica dos resíduos gerados em consultórios odontológicos e proposta de gerenciamento**. Revista da Faculdade de Odontologia – UPF, v. 23, n. 3, p. 355-361, 2018.

JONES, R.; WEST, R.; ROBERTS, N.; REYNOLDS, C. **Principles of infection control in general practice: a qualitative study**. British Journal of General Practice, v. 67, n. 659, p. e248-e257, 2017.

LIMA, D. S. et al. **Landscape management as a strategy to prevent agricultural expansion and biodiversity loss in the Brazilian Cerrado**. Journal of Environmental Management, v. 293, p. 112862, 2021. Parte superior do formulário

MARCONI, M. A., & LAKATOS, E. M. (2017). **Fundamentos de metodologia científica**. Atlas.

MARTINEZ, K. G.; GOMEZ, M. M.; JONES, S. C. **Patient safety climate in primary care: age differences and associations with patient safety**. BMC Health Services Research, v. 19, n. 1, p. 528, 2019.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do Trabalho Científico: métodos e técnica da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013

RAUSAND, H. Risk Assessment: **Theory, Methods, and Applications**. John Wiley & Sons, 2003.

SANCHEZ, L.E. **Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos**. São Paulo: Oficina de textos, 2013

SILVA, A. L. et al. Análise quali-quantitativa dos resíduos de serviços odontológicos gerados no município de São José dos Campos-SP. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v. 24, n. 2, p. 101-108, 2020.

SILVA, J. (2017). **Impactos dos resíduos sólidos da saúde sobre a saúde pública e o meio ambiente.** Revista de Saúde Ambiental, 10(2), 89-105.

ZAMBRANO, T. F., Martins, M. F. 2007. **Utilização do método FMEA para avaliação do risco ambiental.** Revista Gest. Prod., São Carlos, v. 14, n. 2, p. 295-309

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Safe management of waste from health-care activities. 3rd ed. Geneva: World Health Organization,** 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240011636>. Acesso em: 3 jul. 202

¹marilira83@gmail.com

²giseledantas.eng@gmail.com

³allysonaires@gmail.com

⁴Joycemaia7373@gmail.com

⁵victorpimente@gmail.com

⁶klaytoncalima@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil